

МАЪМУРИЙ СУДЛАРДА НОТАРИУСНИНГ ҲАРАКАТИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ)ГА ОИД НИЗОЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ ВА АСОСЛАРИ

Мухторалиев Хислатбек Одилевич

Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Ушбу мақолада маъмурий судлар томонидан нотариуснинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги)га оид низоларни кўриб чиқиш тартиби ва ўзига хос жиҳатлари ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: нотариус, нотариус ҳаракати (ҳаракатсизлиги), шикоят, маъмурий суд, ҳал қилув қарори.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси (кейинги матнларда МСИЮТК)нинг 27-моддаси биринчи қисмининг 4-бандида, нотариал ҳаракатни амалга ошириш рад этилганлиги ёки нотариуснинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги ишлар маъмурий судларда кўриб чиқилиши белгиланган.

Маъмурий судлар нотариуснинг оммавий-ҳуқуқий муносабатлар соҳасида жисмоний ва юридик шахсларга нисбатан амалга оширилган ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан берилган шикоятларни кўриб чиқадилар.

Мазкур тоифадаги ишлар суд томонидан МСИЮТКда назарда тутилган умумий қоидалар ҳамда кодекснинг 23-боби (Маъмурий органларнинг ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни юритиш)да белгиланган хусусиятларни инобатга олган ҳолда кўриб чиқилади.

Нотариуснинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) бўйича шикоятларни маъмурий судларда кўриб чиқиш тартиби ҳақида тўхталадиган бўлсак, қонун талабларига кўра судга қуйидаги ҳолларда мурожаат қилиниши мумкин.

Жумладан, нотариуснинг ҳаракатини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш тўғрисидаги ариза (шикоят) билан манфаатдор шахс, башарти бундай ҳаракат (ҳаракатсизлик) туфайли:

манфаатдор шахснинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатлари бузилса;

манфаатдор шахснинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларини рўёбга чиқаришга тўсиқлар вужудга келтирса;

унинг зиммасига қонунга хилоф равишда бирор-бир мажбурият юкласа;

фаолиятни амалга ошириш учун тўсиқлар вужудга келтирган деб ҳисобласа, судга мурожаат қилиши ҳақли.

Манфаатдор шахс тушунчаси Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонунининг 4-моддасида берилган бўлиб, унга кўра манфаатдор шахс - қабул қилинаётган маъмурий ҳужжат ёки маъмурий ҳаракат қаратилган шахс, шунингдек ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари маъмурий ҳужжатга ёки маъмурий ҳаракатга дахлдор бўлган ёхуд дахлдор бўлиши мумкин бўлган шахс ҳисобланади.

Бунда шуни эътиборга олиш керакки, шахс деганда ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс ҳисобланади.

Нотариуснинг қонунга хилоф ҳаракатлари сифатида юридик аҳамиятга эга бўлган оқибатларни вужудга келтирувчи ҳолатлар, яъни нотариуснинг қонун ва қонуности ҳужжатларига, шу жумладан, тегишли тартибда тасдиқланган низом ва йўриқномаларга зид равишда ҳаракатлар қилиши тушунилади.

Нотариуснинг қонунга хилоф ҳаракатсизлиги деганда, унинг ўз хизмат ваколати бўйича зиммасига норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар (лавозим йўриқномалари, низомлар, регламентлар, буйруқлар) билан юклатилган вазифаларни бажармаслиги тушунилади.

Нотариуснинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) устидан ариза (шикоят) нотариус ишлайдиган жойдаги туманлараро маъмурий судига берилади.

Ариза (шикоят) МСИЮтКнинг 128, 187-моддаларига мувофиқ расмийлаштирилган бўлиши лозим.

Судга такдим этиладиган ариза (шикоят)да МСИЮтКнинг 187-моддасида белгиланган талабларга кўра, қандай хатти-ҳаракат (ҳаракатсизлик) устидан шикоят қилинаётганлиги, нотариуснинг фамилияси ва исм-шарифининг бош ҳарфлари, аризачининг аниқ қандай ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги ҳамда аризачининг фикрига кўра, устидан шикоят қилинаётган ҳаракат (ҳаракатсизлик) қайси қонун ҳужжатига зид эканлиги кўрсатилиши лозим.

Нотариуснинг (мансабдор шахслар) ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш тўғрисидаги низолар кўрилганда, МСИЮтК 67-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ, ушбу ҳаракатларнинг (ҳаракатсизликнинг) қонунга мувофиқлигини исботлаш мажбурияти тегишли нотариус зиммасида бўлади. Ўз навбатида аризачи ҳам низолашаётган нотариуснинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) унинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузаётганлигини асослаб бериши лозим.

Ишни мазмунан кўриб чиқишда, суд аҳамиятга эга бўлган барча ҳолатларни, хусусан нотариуснинг низолашилаётган ҳаракатни амалга ошириш ваколатига эга ёки эга эмаслигини, ҳаракатни амалга ошириш тартибига риоя этилган-этилмаганлигини ҳамда содир этилган ҳаракат (ҳаракатсизлик) мазмуни мазкур ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мос келиш-келмаслигини текшириши лозим.

МСИЮтКнинг 189-моддасига мувофиқ, суд устидан шикоят қилинаётган ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) қонунчиликка зид эканлигини ҳамда аризачининг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузаётганлигини аниқласа, ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) қонунга хилоф деб топиш тўғрисида ҳал қилув қарори қабул қилади.

Нотариуснинг ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) қонунга хилоф деб топиш тўғрисидаги аризани қаноатлантириш ҳақидаги ҳал қилув қарорининг хулоса қисмида қуйидагилар кўрсатилган бўлиши керак:

1) низолашилаётган ҳаракатни (ҳаракатсизликни) содир этган мансабдор шахс (нотариус)нинг номи;

2) ҳаракат (ҳаракатсизлик) қонунга хилоф деб топилганлиги ва нотариусга аризачига нисбатан аниқ ҳаракатларни амалга ошириш мажбурияти юклатилганлиги;

3) суд ҳаражатларини тақсимлаш.

Агар ишни кўришда нотариус фаолиятида қонун ҳужжатлари бузилганлиги аниқланса, суд унга нисбатан хусусий ажрим чиқариш орқали муносабат билдириши лозим.

Шуни айтиш жоизки, маъмурий судлар нотариуснинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)га оид ишларни тўғри ҳал этишда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси, “Нотариат тўғрисида”ги Қонуни, “Нотариуслар томонидан нотариал ҳаракатларни амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги Йўриқнома қоидалари ҳамда Олий суд Пленумининг қарорларида белгиланган тушунтиришларга қатъий амал қилишлари лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонуни.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 24.12.2019 йилдаги “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 24-сонли қарори.